

**ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ АКТ ВАКОЛАТЛАРИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ : МУАММОЛАРИ ВА
БАЗИ ЕЧИМЛАРИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7464600>

Дилноза Бабарахимова,

Катта Ўқитувчи Тошкент Молия Институтини

Аннотация: Ушбу мақолада XX асрда илмий ва технологик инқилоб бошланиши ва шу билан бирга турли инқилобларни , бу барча соҳаларда кўплаб янгиликларни келтирди инсон фаолияти, шу жумладан таълим соҳасида. XXI аср бошларида кўпчилик бизнес-жараёнлар ва муносабатлар асосида қурила бошланди ахборот-коммуникация технологиялари, шу жумладан Internet хизматлари ва ижтимоий тармоқлари орқали педагогика соҳасида ҳам кенг ўзгаришлар руй берди.

Калит сўзлар: юниско, Глобал тармо, АКТ, МДХ, онлайн, кутубхоналар.

Ҳозирги кунда замонавий ёшлар фаол мулоқот қилишади ижтимоий тармоқлар орқали янги билимларга ега бўлинг ва уларни яхшиланг очиқ онлайн курслар орқали кўникмалар, янгиларини топинг ривожланиш ва ҳамкорликнинг истиқболли йўналишлари, масофадан туриб алоқа иш берувчи ва орқали иш натижаларини юборади электрон почта. Ёш олимлар ва тадқиқотчилар (шу жумладан талабалар) керак бўлмаган материаллар ва нашрларни тобора кўпроқ топмоқдалар кутубхоналар ва даврий нашрлар, лекин global Интернетда (ва тез ва, еҳтимол, ҳажмли).

Юқоридаги ҳолатлар янги муаммоларни келтириб чиқаради камида ривожланиши керак бўлган педагогик жамоа тингловчилар билан бир қаторда ва ideal ҳолда тезроқ суръатда.

Ушбу ҳолатни ҳисобга олган ҳолда, ЮНЕСКО ҳомийлигида 2016 йил феврал ойида халқаро экспертларнинг кўшма резолюцияси ишлаб чиқилди ва қабул қилинди ваколатли вазирликлар ва идоралар томонидан , бу "тахминий талаблар" ни тасдиқлади узлуксиз таълим тизими ўқитувчиларининг малакаси учун Актдан фойдаланиш учун".

2018-2019 ўқув йилида ушбу талаблар институтларнинг ўқув дастурларига киритилди ўқитишни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш марказлари ходимлар ва бундан буён таълим жараёнининг ҳар бир иштирокчисидан замонавий Актдан фойдаланиш бўйича билим ва кўникмалар талаб этилади.

Актдан фойдаланишнинг яна бир муҳим жиҳати кенг тарқалган mobil технологияларни ишлаб чиқиш ва тарқатиш, улардан фойдаланиш халқаро ташкилотлар нашрларида ва ишларда ўқув жараёнида (case-study) алоҳида

ёштибор алоҳида мамлакатларга қаратилмоқда. Сифатида масалан, рус ишланмаларидан бирини келтириш мумкин Globallab.org – ижтимоий тармоқ-жойлаштириш ва муҳокама қилиш учун ҳамжамият ўқитувчилар ва талабалар ўртасидаги таълим ресурслари ва кузатувлар МДХ ва дунёнинг бошқа мамлакатларидаги таълим муассасалари. Шу билан бирга, бир қатор Ғарб мамлакатларида, шу жумладан мамлакатимизда, mobil қурилмалардан фойдаланиш тартиби(смартфонлар, планшетлар ва бошқалар.) таълим муассасаларида кенг миқёсда тартибга солинади кўпчилик ўқитувчилар ва талабалар (талабалар) фойдалана олмайди ушбу қурилмалар ўқув жараёнида.

Шунга асосланиб, ҳар бир алоҳида таълимда зарур институт, АКТ воситаларининг жиҳозланишига, ваколатига қараб ўқитувчилар ва талабалар, фойдаланишга рухсат бериш тўғрисида қарор қабул қилиш дарс қуриш ва кичик гуруҳларда ишлаш учун mobil қурилмалар ушбу технологиядан фойдаланиш.

Актдан фойдаланишнинг навбатдаги муҳим жиҳати, кўшимча равишда ўқитишнинг техник воситалари (компютер, проектор) билан жиҳозлаш,интерактив panel, ва ҳоказо), Интернетга уланиш ва ўқитувчиларнинг компютер саводхонлиги электрон мавжудлиги

мавзу ёки интизом бўйича таълим ресурслари. Умумий таълим ёки умумий техник фанлар бўйича, масалан шунингдек, баъзи соҳаларда (тиббиёт, АКТ ва бошқалар.), электрон шаклда очиқ таълим ресурслари дарсликлар, virtual лабораториялар, multimedia иловалари Интернетда мавжуд,онлайн дарсликлар, video қўлланмалар ва шу билан бирга уларнинг мавжудлиги баъзи аниқ жойлар жуда муаммоли.

Афсуски, республика ўқитувчиларининг аксарияти ҳали ҳам чет тилларини етарлича гапирмаслик, натижада уларнинг Internet - қидирув сўровлари ўзбек ва рус тилларида чекланган тиллар, гарчи тармоқнинг инглиз тилида сўзлашадиган ва бошқа сегментларида анча очиқ таълим ресурслари мавжуд. Ўққлигида ёки нисбатан кичик сонда ресурслар, шунингдек, агар майдон (фаолият соҳаси, интизом ёки мавзу) кенг тарқалган эмас, еҳтимол кўплаб ўқитувчилар электрон ва ривожланиш воситаларини ўзлаштириш керак бўлади мултимедия ресурслари.

Педагогик жамоа замонавий усталар сифатида ахборот-коммуникация технологиялари ўқув, меъерий ва услубий, режалаштиришни тайёрлаш синфлар учун ҳужжатлар, ўқув ва дидактик материаллар, таълим жараёнида ва охир-оқибат учун фойдаланинг талабалар (талабалар, тингловчилар) билимларини monitoring қилиш ва баҳолаш, шунингдек тармоқ имкониятларидан самарали ва хавфсиз фойдаланиш учун Internet қоидалар ва меъёрларни ўзлаштириш ва уларга риоя қилишни талаб қилади.

Таълим соҳаси учун ЮНЕСКО ривожланди асосий 5 та қоида ҳамда media саводхонлиги бўйича дарсликлар:

1. Media, технологиялар, Internet, кутубхоналар ва бошқа ҳар қандай ахборотни тақдим этиш шакллари танқидий учун мўлжалланган жамиятнинг акс этиши ва барқарор ривожланиши. Format йўқ бошқаларга қараганда кўпроқ ёки камроқ аҳамиятга эга.

2. Ҳар кимнинг айтадиган гапи бор. Одамлар бўлиши керак янги билимларга кириш ва ўзини намоён қилиш.

3. Ҳамма билимлар ҳақиқат ёки нейтрал эмас ахборот истеъмолчилари буни тушунишлари керак.

4. Ҳар бир инсон янги ўрганишни ва тушунишни хоҳлайди маълумот (ҳатто одамнинг ўзи буни сезмаса ҳам).

5. Ахборот ва media саводхонлиги ривожланмоқда аста-секин. Бу динамик ва мураккаб жараён.

Ушбу мавзу бўйича "Media ва" каби қўлланмалар ахборот саводхонлиги", " шаклланишнинг педагогик жиҳатлари оммавий ахборот воситалари ва ахборот саводхонлиги " ўзбек тилига таржима қилинди ва Юнесконинг республикамиздаги ваколатхонаси томонидан мослаштирилган (рус тили веб-сайтда мавжуд <https://iite.unesco.org/>).

Юқоридагиларни умумлаштириб, атама еканлигини аниқлаш мумкин Ўқитувчиларнинг АКТ ваколатлари кенг қамровли ва бизнинг ўқитувчиларимиз кўп нарсаларни ўзлаштириш ва доимий равишда ўзлари устида ишлаш керак бўлади .

